

УДК 796
DOI

*Артюхова Л.А.
старший преподаватель
кафедра физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Россия, Курганская область, г.Курган*

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Аннотация. В данной статье рассматриваются концепции к изучению мотивации занятий физической культурой студентов. Рассмотрены психолого-педагогические подходы, мотивы к развитию мотивации занятий физической культурой и спортом студентов. Приведены результаты анкетирования студентов.

Ключевые слова: азарт, здоровье, молодежь, мотивация, мотивы, самоутверждение, спорт, студенты, упражнения, физическая культура.

*Artyukhova L.A.
senior lecturer
department physical culture and sports
Kurgan State University
Russia, Kurgan region, Kurgan*

ON THE ISSUE OF MOTIVATION OF STUDENTS TO PHYSICAL EDUCATION

Abstract. This article discusses the concepts for studying the motivation of physical education students. Psychological and pedagogical approaches, motives for the development of motivation for physical culture and sports of students are considered. The results of the survey of students are presented.

Keywords: excitement, health, youth, motivation, motives, self-affirmation, sports, students, exercises, physical culture.

В настоящее время актуальной проблемой становится забота о собственном здоровье, соблюдение здорового образа жизни, занятия спортом как одной из составляющих ЗОЖ.

Отметим, что систематические занятия физической культурой и спортом будут способствовать укреплению здоровья, а также совершенствованию функциональных и двигательных возможностей студентов.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Занятия физической культурой и спортом имеет установки на произвольное самосовершенствование и саморазвитие, а также приводят к гармоничному физическому и духовному развитию личности.

Одним из факторов успешного освоения программы тренировок или результативного выполнения физических упражнений является мотивация.

Васильков П. С. рассматривал физическую активность и ее влияние на качество здорового образа жизни, Голубятникова М. В. изучали мотивы привлечения студентов к занятиям физической культурой; Кариаули А.С.[4], Кремнева В. Н. Соловьева Н.В. рассматривали мотивацию к занятиям физической культурой и спортом у студентов; Пащенко А. Ю., Самоловов Н. А., Самоловова Н. В. изучали особенности организации учебного процесса по физической культуре в вузе в условиях самостоятельного выбора студентами физкультурно-спортивной специализации. Мартын И. А. рассматривал проблему формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом у студенческой молодежи [6], Ольховская Е. А. изучала мотивацию в занятиях физической культурой и спортом; Белова Н. А., Белова О. О. исследовали мотивацию спортивной деятельности [2]; Слепченко А. Л., Краснов Р.К., Вольский В.В. рассматривали мотивацию как компонент занятий физической культурой [8].

Алексеев А.В. подразделяет мотивы по характеру направленности, такие как процессуальные и результативные [1, с. 180]. Это факторы соперничества, азарт, стремление к победе. Это реализация процессуальных мотивов.

Результативные мотивы направлены на результат деятельности. Это такие мотивы как мотивы самосовершенствование (укрепление и сохранение здоровья, улучшение телосложения, коррекция фигуры, развитие физических и волевых качеств); самовыражения, самоутверждения. Мотивы, которые направлены на результат деятельности, получение высокой оценки. К наиболее значимым условиям относят разнообразие физических упражнений и условий их выполнения, доступность физических упражнений (психологическую и биодинамическую), субъект-субъектный характер отношений тренера-преподавателя и занимающихся.

Стоит отметить, что при внутренней мотивации студент получает удовольствие от самого занятия, у них имеется интерес и повышается самоуважение к себе как личности. Они предпочитают более сложные задания, в сравнении с внешней мотивацией деятельности и поведения личностей, которые связаны с получением награды.

Главной первостепенной задачей преподавателя физической культуры является применение инновационных средств, методов преподавания и обучение студентов навыками заботы о своем здоровье посредством физических упражнений.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Необходимо отметить, что в современном мире молодёжь основными приоритетами выбирают получение образования, а затем карьерный рост. Многолетний опыт преподавательской деятельности позволяет сделать вывод, что в настоящее время большинство студентов пассивно относятся к занятиям физической культурой и спортом.

Они занимаются спортом, выполняют физические упражнения, но делают это не регулярно и не в системе. Возможно, причиной такого отношения к занятиям физической культурой и спортом является отношение к спорту в семье студента. Так как многие родители не прививают уважение и любовь к спорту своим детям [1].

Поэтому необходимо формировать мотивацию студентов к занятиям спортом и физической культурой.

Мы провели анкетирование с целью выяснения мотивации к занятиям физической культурой студентов университета. Количество испытуемых 50 человек.

Приведем некоторые вопросы анкеты: «1. «Как Вы относитесь к занятиям по физической культуре в университете?» 2. «Почему Вы посещаете пары по физкультуре (ваши мотивы)?» 3. «Назовите, пожалуйста, причины, которые могут повлиять на формирование Вашего интереса к занятиям физической культурой в университете?»».

Результаты анкетирования показали, что 35 студентов (70%) положительно относятся к занятиям по физической культуре в университете 10 человек (20%) считают, что необязательно посещать занятия по физкультуре; 5 человек (10 %) отрицательно относятся к занятиям физической культурой.

Мотивами посещения у студентов университета являются мотив получения баллов, оценки, самовыражения, также они назвали установки на здоровый образ жизни.

Причины, которые могут повлиять на формирование Вашего интереса к занятиям физической культурой в университете является личность преподавателя, который ведет этот предмет (опыт, творческий подход, половая принадлежность). Так ответили 27 человек (54%), высокие баллы, оценки за предмет. Так ответили 45 человек (90%); Интересное преподавание, использование новых тренажеров, новых мультимедийных технологий, презентаций. Так ответили 50 человек, что составляет 100 % студентов.

Так можно сделать вывод, что студенты посещают занятия по физической культуре в университете из-за личности преподавателя, для получения баллов и зачетов, экзаменов. Мотивами посещения также являются применение новых технологий, тренажеров, мультимедийное сопровождение.

Таким образом можно подвести итог, для того чтобы повысить у учащихся активность и интерес к занятиям физической культурой,

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

необходимо постепенно наполнять структуру урока различной новизной. Использовать нетрадиционные формы занятий, применять разумное музыкальное сопровождение, укреплять межпредметные связи и не забывать о реализации личностного подхода [5, с.38].

Нечаев А.П. отмечает, что «ученики, испытывающие состояние удовлетворенности на уроках физической культуры, работают на них зачастую ради своего физического совершенствования и развития». [7].

Так, обозначенные в процессе исследования мотивы могут составить научно обоснованное педагогическое обеспечение процесса формирования мотивации занятий физической культурой студентов.

Использованные источники:

1. Алексеев, А. В. Преодолеть себя / А.В. Алексеев. - Москва: Физкультура и спорт. - 2003. – 180 с.
2. Белова Н. А., Белова О. О. Исследование мотивации спортивной деятельности / Н.А. Белова, О. О. Белова // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие: электронный научный журнал. – 2014. – № 4(7). – С. 66–73.
3. Данилина А. И., Ольховская Е. А. Мотивация в занятиях физической культурой и спортом / А.И. Данилина, Е.А. Ольховская // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки. Электронный сборник статей по материалам XXV студенческой международной заочной научно-практической конференции. – 2014. – № 10(25). – С. 159–165.
4. Кариаули А. С., Кремнева В. Н. Организация самостоятельной работы студента по физическому воспитанию / А.С. Кариаули, В.Н. Кремнева // Непрерывное образование: опыт преподавателей ПетрГУ. - Петрозаводск, 2016. – С. 80–85.
5. Лубышева Л.И. Инновационные направления педагогической системы формирования физической культуры студенческой молодежи / Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 4. – с. 38.
6. Мартын И. А. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом у студенческой молодежи / И.А. Мартын // Universum: Психология и образование: электронный научный журнал. – 2017. – № 6(36). – С. 7–10.
7. Нечаев А.П. Психология физической культуры/ А.П. Нечаев - Москва: ИНФРА-М, 2004. –90 с.
8. Слепченко, А. Л. Мотивация как компонент занятий физической культурой / А. Л. Слепченко, Р. К. Краснов, В. В. Вольский // Молодой ученый. – 2019. – № 19 (257). – С. 388-390. URL: <https://moluch.ru/archive/257/58864/> (дата обращения: 29.04.2023).